

Educación

Secretaría de Educación Pública

TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
A TRAVÉS DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A

FREDY JUAREZ PÉREZ | JOSÉ OSORIO ANTONIA | ARMANDO AGUILAR
MELÉNDEZ | ROSARIO DÍAZ ORTEGA | FERNANDO JUÁREZ REYEZ |
JANETH CRUZ OLIVAREZ

Por su destacada participación con la Contribución: ARTÍCULO PARA CONGRESO, en al
área: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, con el Título:
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA BASADO EN IOT Y CONECTIVIDAD SATELITAL PARA
COMUNIDADES RURALES DESCONECTADAS
presentada en el marco del 4.º Congreso Internacional de Tecnología y Ciencia
Aplicada (CITCA), celebrado en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico del 21 al 23 de mayo de 2025.

Cuernavaca, Morelos, 23 de mayo de 2025

LORENZO O. HERNÁNDEZ
Director del CENIDET

MANUEL ADAM MEDINA
Coordinador General
4.º CITCA

Sello Digital:
wQU4k2A1i iw3muJJK2paz5CCF0ovWfCgozUWbWorbu5yjpqZqCnwXcFQ+AUX+0vS051IF4vo
uMS8WwXwKV2XBMAJzAhdcyULZ9cPjEKnN9wOHpT5QJ200sOuYRmjnFKHbGQym2Vft+RKXB6r
A5pgUZjzWQqbdF13US09vk1+QOWZICJZZ910jjG7iwTf1bGXVHtwQPCp5UoRHJMQLAGbeM47
Fp/q76/a/B++dvmDK/XaRDfmKuAKaIUPSZQCQ9IMWT21LK3LPvvp18SKgyXjvLH47MtluYoZ
VyS0ZqDcHk+BxNCxbG07V1gsoe3FbWbk2NA1tB6ZGv0KDJ++GkLNaw==
CITCA242A25 <http://constancias.cenidet.tecnm.mx>

Resultado de Revisión de Trabajos: Sistema de Alerta Temprana Basado en IoT y Conectividad Satelital para Comunidades Rurales Desconectadas

Desde 4to Congreso Internacional de Tecnología y Ciencia Aplicada <citca@cenidet.tecnm.mx>

Fecha Mié 07/05/2025 10:04

Para Dr. Fredy Juárez Pérez <fredy.jp@alamo.tecnm.mx>

Congreso Internacional de Tecnología
y Ciencia Aplicada

FREDY JUAREZ PÉREZ
fredy.jp@alamo.tecnm.mx

Por este medio le notificamos el resultado de la revisión de su trabajo:

Identificador	CITCA242A25
Título del Artículo	Sistema de Alerta Temprana Basado en IoT y Conectividad Satelital para Comunidades Rurales Desconectadas
Área	Ciencias de la Computación
Eje Estratégico	Cambio Climático

Resultado de la Revisión:

Revisión Aceptado

Detalles de la Revisión https://citca.cenidet.tecnm.mx/admin/resultados_rev_articulos.php?var1=Q0IUQ0EyNDJBMjU=

Para los "Aceptados con Modificaciones" tienen hasta el 14 de mayo para enviar sus versiones finales. Para el registro de versiones finales, se enviara el formulario a más tardar el día 9 de mayo el formulario para registrar sus documentos y sus comprobantes de pago.

Cualquier duda o comentario favor de enviarlo a: citca@cenidet.tecnm.mx

ATENTAMENTE
Comité Organizador

Nosotros

- [TecNM/CENIDET](#)

Early Warning System Based on IoT and Satellite Connectivity for Disconnected Rural Communities

Juárez-Pérez Fredy*, Osorio-Antonia José*, Aguilar-Meléndez Armando**, Díaz-Ortega Rosario*, Juárez-Reyes Fernando*, Olivares-Cruz Janeth*

*Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, Posgrado en Economía Social y Solidaria, Km 6.5 Carretera Potrero del Llano - Tuxpan, 92730 Xoyotitla, Ver.

(email: {fredy.jp.jose.aa.rosario.od.fernando.rj.janeth.oc}@alamo.tecnm.mx)

**Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería Civil, Región Poza Rica-Tuxpan, prolongación Av. Venustiano Carranza s/n 93390 Poza Rica, Ver.

(email: armaguilar@uv.mx)

Abstract: Vulnerable rural communities face serious risks from hurricanes, particularly those without access to communication systems or the Internet. The lack of technological infrastructure hinders timely warnings, increasing the social and economic impact of these events. It is a priority to develop solutions adapted to rural contexts that enable early warning in areas without conventional connectivity. This work presents an early warning system based on IoT technology, installed in rural communities and connected to the cloud via Starlink satellite Internet. The system issues visual alerts using color-coded lights, following the protocol of the Early Warning System for Tropical Cyclones (SIAT-CT), and can be remotely activated by Civil Protection authorities from their central offices. The solution uses low-cost devices that operate autonomously and in real time. Field tests demonstrated that the system is functional, reliable, and replicable, effectively alerting marginalized areas without relying on terrestrial networks. Its implementation represents progress in managing hydrometeorological risks in isolated rural communities.

Keywords: IoT, early warning, satellite Internet, rural communities, risk management.

1. INTRODUCCIÓN

Las comunidades rurales costeras de Veracruz enfrentan un alto riesgo ante huracanes, cuyos impactos han dejado pérdidas humanas y materiales significativas a lo largo de las décadas. Eventos como los huracanes Karl (2010), Janet (1955) y Grace (2021) evidencian la vulnerabilidad de estas zonas, donde la falta de infraestructura de telecomunicaciones complica las labores de prevención y respuesta. Casos recientes como el huracán Otis en Acapulco (2023), que golpeó sin previo aviso suficiente, subrayan la urgencia de contar con sistemas efectivos de alerta temprana, especialmente en regiones aisladas donde la conectividad tradicional no existe (Woodward & Samet, 2018; Marsooli et al., 2019).

Este trabajo presenta una solución basada en tecnología IoT que permite emitir alertas tempranas visuales a través de un sistema de semáforo codificado por colores, fundamentado en el protocolo del SIAT-CT (Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales) (Domínguez-Sarmiento et al., 2023). La infraestructura se conecta a Internet mediante Starlink, un sistema de órbita baja que reduce significativamente la latencia frente a tecnologías satelitales convencionales (Deutschmann et al., 2022). Esto permite la operación remota en tiempo real desde las sedes de Protección Civil, mejorando la coordinación y el alcance del sistema hasta comunidades rurales previamente incomunicadas.

Las pruebas realizadas en campo, en la comunidad del ejido Manual Ávila Camacho “La gloria”, municipio de Álamo

Temapache, se encuentra ubicada entre los municipios de Tuxpan, Álamo y Cerro Azul, del Estado de Veracruz, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Localidad Manual Ávila Camacho.

Demostaron que el sistema es funcional, confiable y replicable. La activación remota de las alarmas, su respuesta inmediata y su bajo costo de implementación lo convierten en una herramienta viable para fortalecer la gestión del riesgo hidrometeorológico. Esta solución representa un paso importante hacia la equidad tecnológica y la protección de vidas humanas en territorios marginados.

2. METODOLOGÍA

El sistema de alerta temprana está basado en una arquitectura IoT de bajo costo, diseñada para operar en zonas rurales sin conectividad terrestre.

2.1 Prototipo.

El prototipo fue desarrollado empleando tecnología Arduino, programado mediante su Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), e implementado con un NodeMCU basado en el microcontrolador ESP8266 con conectividad Wi-Fi, un dispositivo económico, de código abierto y compatible con el lenguaje de Arduino como se muestra en la Figura 2. La comunicación entre los nodos instalados en campo y el servidor central se realiza mediante el protocolo MQTT, a través del broker Mosquitto, seleccionado por su eficiencia en dispositivos con recursos limitados y su adecuado rendimiento en redes con bajo ancho de banda.

Figura 2. Prototipo de la alarma temprana.

Tanto el broker MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) como la interfaz de control Node-RED se encuentran alojados en un servidor virtual EC2 (Elastic Compute Cloud) con sistema operativo Linux, desplegado en la nube de Amazon Web Services (AWS), como se muestra en la Figura 3.

Esta instancia, que cuenta con dirección IP pública, garantiza la operación remota del sistema desde cualquier ubicación con acceso a Internet. Esta infraestructura permite que el personal de Protección Civil pueda activar, supervisar y gestionar las alertas directamente desde sus instalaciones, sin necesidad de desplazarse físicamente a las comunidades.

Figura 3. Sistema de alarma temprana

2.2 Sistema de alerta temprana.

La alerta se emite mediante un sistema visual codificado por colores, conforme al protocolo del Sistema de Alerta

Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) como se muestra en la Figura 4.

Promedio Días Escalares	Detección o más de 72 horas	72 a 60 horas	60 a 48 horas	48 a 36 horas	36 a 24 horas	24 a 18 horas	18 a 12 horas	12 a 6 horas	Menos de 6 horas
0 a 0.99	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
1 a 1.99	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
2 a 2.99	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
3 a 3.99	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
4 a 4.99	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
5	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde

Figura 4. Activación de las etapas de alertamiento.

Este esquema utiliza luces LED de alta potencia para representar tres niveles de riesgo: verde para condiciones normales, amarillo para alerta preventiva y rojo para emergencia como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Luces de alerta SIAT.

Esta codificación facilita la interpretación por parte de los habitantes y permite una respuesta comunitaria rápida y eficiente.

2.3 La conectividad remota mediante Starlink.

Para garantizar el funcionamiento del sistema en comunidades sin acceso a Internet, se empleó el servicio de Internet satelital Starlink. Su constelación de satélites en órbita baja (LEO) ofrece una latencia menor a 60 ms, permitiendo la operación remota en tiempo real (Donati & General, 2022).

La infraestructura se complementó con un servidor MQTT desplegado en la nube, encargado de gestionar la comunicación entre la interfaz de activación (ubicada en las sedes de Protección Civil) y los dispositivos instalados en campo. Esta solución permite encender o apagar el sistema desde cualquier punto con acceso a Internet, sin necesidad de intervención local como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Interfaz operacional en teléfono móvil.

2.4 Implementación en campo y validación.

Las pruebas de campo incluyeron: verificación de encendido remoto, evaluación de tiempos de respuesta, monitoreo de estabilidad del enlace satelital, y observación de la visibilidad y comprensión del sistema por parte de los habitantes. La operación se realizó bajo condiciones reales, con energía autónoma proporcionada por batería y generador portátil.

3. RESULTADOS.

Durante la fase experimental, la solución fue instalada y evaluada en la comunidad rural de “La gloria”, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz. La elección de este sitio respondió a su aislamiento, carencia de servicios de telecomunicaciones. La instalación incluyó una unidad de alerta temprana con semáforo visual codificado por colores, un nodo IoT con microcontrolador, alimentación autónoma y conectividad satelital mediante Starlink, como se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Despliegue del sistema en campo.

Las pruebas de campo permitieron validar la capacidad del sistema para ser activado remotamente desde una ubicación central con conectividad a Internet, simulando el entorno de una sede de Protección Civil. El tiempo promedio de activación fue inferior a 1 segundo tras el envío de la señal, gracias a la baja latencia ofrecida por la red satelital de órbita baja (Deutschmann et al., 2022).

Adicionalmente, se evaluó la calidad del servicio de Internet provisto por Starlink bajo diferentes condiciones climáticas. Las velocidades promedio de descarga fueron de 46.67 Mbps en días lluviosos, 98.32 Mbps con cielo nublado y 102 Mbps en días despejados. Las velocidades de subida registraron promedios de 26.9 Mbps, 26 Mbps y 28 Mbps respectivamente. En cuanto a la latencia, se observaron valores promedio de 76.9 ms (lluvia), 69.6 ms (nublado) y 62.8 ms (despejado), lo que confirma su viabilidad para operación remota en tiempo real incluso en condiciones adversas.

La visibilidad del sistema fue verificada a distancias superiores a los 100 metros bajo condiciones de iluminación diurna. Además, se constató la comprensión inmediata del significado de los colores por parte de los habitantes locales, lo que refuerza su efectividad como canal de comunicación visual directa. La arquitectura del sistema, basada en componentes de bajo costo y operación autónoma, lo hace replicable en otras comunidades rurales marginadas.

4. CONCLUSIONES

La implementación de un sistema de alerta temprana basado en tecnología IoT, enlazado a la nube mediante conectividad satelital Starlink, ha demostrado ser una solución viable y funcional para mejorar la gestión del riesgo en comunidades rurales sin acceso a infraestructura de telecomunicaciones. Su capacidad de operación remota, activación en tiempo real y bajo costo de implementación permiten responder con rapidez ante amenazas meteorológicas como los huracanes.

Las pruebas de campo realizadas en la comunidad de La Gloria validaron el desempeño del sistema bajo condiciones reales, destacando la baja latencia de la red satelital y la estabilidad de las comunicaciones incluso en condiciones climáticas adversas. Los resultados obtenidos en términos de velocidad de descarga, subida y latencia confirman que la tecnología utilizada es adecuada para escenarios de emergencia y zonas aisladas.

Esta solución representa un paso hacia la equidad tecnológica, al permitir que poblaciones marginadas accedan a mecanismos de protección civil que históricamente han estado fuera de su alcance. Su replicabilidad y escalabilidad la convierten en una herramienta clave dentro de estrategias más amplias de ecosistemas rurales inteligentes y resilientes, capaces de mitigar el impacto de los desastres naturales.

5. AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Tecnológico Nacional de México (TECNM), por el apoyo otorgado en la Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2024 (proyecto 19553.24-PD).

6. REFERENCIAS

- Deutschmann, J., Hielscher, K.S. and German, R. (2022) 'Broadband internet access via satellite: performance measurements with different operators and applications', *Broadband Coverage in Germany; 16th ITG-Symposium*, pp. 1–7.
- Donati, A. and General, E. S. (2022) *Integrating satellite applications in disaster risk management.
- Giles Navarro, C. A. and Méndez Mandujano, M. Á. (2019) *La participación del Ejército en labores de protección a la población: el caso del Plan DN-III-E*.
- Gomes, T., Tapolcai, J., Esposito, C., Hutchison, D., Kuipers, F., Rak, J. et al. (2016) 'A survey of strategies for communication networks to protect against large-scale natural disasters', *2016 8th International Workshop on Resilient Networks Design and Modeling (RNDM)*, pp. 11–22. IEEE. <https://doi.org/10.1109/RNDM.2016.7608292>
- Hernández, O. G., Garnica, B. H., Schroeder, M. O. and Salgado, M. (n.d.) *Selección de datos de entrada para el modelado de huracanes en seguros paramétricos en México y simulación de eventos de huracán y su validación con eventos históricos*.
- Juárez Pérez, F., Lugo Clemente, H., Reyes Juárez, F., Domínguez Carrillo, G. and Martínez R., S. (2023) *Producto 1: estudio del desempeño de comunicaciones satelitales Starlink para infraestructura móvil computacional*. Proyecto CP 0911 1058/23. Tecnológico Nacional de México – Campus Álamo Temapache.
- Juárez Pérez, F. et al. (2023) *Producto 7: sistema de alarma temprana para comunidades rurales vulnerables*. Proyecto Ecosistema Rural Inteligente. TecNM Campus Álamo Temapache.
- National Hurricane Center (2023) *Eastern Pacific and Atlantic hurricane archive*. NOAA. Available at: <https://www.nhc.noaa.gov>
- SpaceX (2023) *Starlink specifications and installation guide*. Available at: <https://www.starlink.com>
- Woodward, A. J. and Samet, J. M. (2018) 'Climate change, hurricanes, and health', *American Journal of Public Health*, 108(1), pp. 33–35. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2017.304197>